

УДК: 619:636.3:576.895

НЕМАТОДИРОЗ КАСАЛЛИГИНИ ДАВОЛАШ, ОЛДИНИ ОЛИШ ВА УНГА ҚАРШИ КУРАШИШ ТАДБИРЛАРИ

Рахимов Т.Б. - мустақил изланувчи

Тайлаков Т.И. - вет фан доктори

Самарқанд давлат ветеринария медицинаси чорвачилик ва биотехнология университети

Аннотация. Ушбу мақолада Самарқанд вилояти Нуробод туманидаги “Нурли эл чорвадори” МЧЖда ва аҳолининг шахсий эчкиларида нематодирознинг барча ёшдаги эчкиларнинг овқат ҳазм қилиш органларида, айниқса ингичка бўлим ичакларида паразитлик қилиши, Паразит асосан геогельминт бўлиб, ёз ва куз фаслларида кўпроқ тарқалиши, тадқиқотларда 10% ли албендазол антгельминтиги эчкиларнинг нематодирозидида синовдан ўтказилиб юқори самара бериши аниқланган.

Калит сўзлар: Гельминт, стронгилятоз, нематодироз, макрогельминтоскопия, антгельминтик, албендазол, гельминтсизлантириш.

Кириш. Кейинги йилларда эчкилар орасида стронгилятоз касалликлар сезиларли даражада ўсганлигини гувоҳи бўлмоқдамиз. Стронгилятоз касалликлар Республикамизнинг барча минтақаларида кенг тарқалган, кўпроқ ёш моллар орасида йил давомида учрайди. Стронгилятоз касалликлари орасида энг кўп тарқалгани нематодироз касаллиги ҳисобланади.

Нематодироз касаллигининг олдини олиш мақсадида ўтказиладиган гельминтсизлантириш тадбирлари ҳудуд шароитини ҳисобга олган ҳолда амалга оширилади. Тоғ олди ва тоғ ҳудудларида ёш моллар икки марта октябр ва январ ойларида гельминтсизлантирилса, катта ёшдаги эчкилар орасида бу тадбир январ ва июн ойларида ўтказилади. Суғориладиган ҳудудларда ёш моллар январ ойида ёки февралнинг бошларида гельминтсизлантирилиб, катта ёшдагилари эса куз фаслида отар яйловдан қайтгандан сўнг гельминтсизлантирилади. Улар орасида иккиламчи танлаб ўтказиладиган гельминтсизлантириш тадбирларини тўл мавсумидан кейинги даврга режалаштириш лозим. Чўл-яйлов зоналарида эчкилар қочириш мавсумидан кейин бир марта гельминтсизлантирилса, етарли ҳисобланади. Ушбу зонада ёш моллар икки марта октябр ойининг бошида ва март ойида гельминтсизлантирилса мақсадга мувофиқ бўлади.

Материалларни текшириш услублари. Илмий тадқиқот ишлари Самарқанд вилоятининг Нуробод туманидаги “Нурли эл чорвадори” МЧЖ ҳамда Самарқанд давлат ветеринария медицинаси чорвачилик ва биотехнологиялар университети “Паразитология ва ветеринария ишини ташкил этиш” кафедраси қошидаги илмий лабораторияда олиб борилди.

Эчкиларнинг нематодироз касаллиги гельминтоз касаллиги бўлиб, барча ёшдаги эчкиларнинг овқат ҳазм қилиш органларида, айниқса ингичка бўлим ичакларида паразитлик қилади. Паразит асосан геогельминт бўлиб, ёз ва куз фаслларида кўпроқ учрайди. Шу сабабли эчкилар бу фаслларда озиб,

ориқлайди. Тишларини ғижирлатади, жуни тўкилиб кетади, маҳсулдорлиги камайиб кетади. Бу гельминтоз касалликларига қарши курашиш учун ўз вақтида гельминтсизлантириш ишларини олиб бориш ва касалликка қарши янги антгельминтикларни излаб топиш ҳамда уларни қўллаш усулларини такомиллаштириш бу касалликларга қарши комплекс тадбирларни ишлаб чиқаришда асосий ўрин тутаяди. Бажарилган тадбирлар фойдали бўлиши учун тавсия қилинган антгельминтиклар юқори самара бериши билан бир вақтда улар организм учун зарарсиз ва экологик тоза бўлиши керак.

Юқоридагиларга асосланган ҳолда бизлар айрим дориларни ишлаб чиқариш шароитида нематодироз касаллиги билан зарарланган эчкиларда синовдан ўтказдик.

Бизлар олиб борган илмий тадқиқот ишлари Самарқанд вилояти Нуробод туманидаги “Нурли эл чорвадори” МЧЖда ва аҳолининг шахсий эчкиларида олиб борилди.

Шундай қилиб нематодироз касаллиги кўзғатувчисининг эпизоотологияси, клиникаси, биологияси ва тури ўрганилиб касалликнинг инвазия интенсивлиги ҳам инобатга олинди. Жами бўлиб 60 бош эчки гельминтсизлантирилди.

Тадқиқот натижалари. Ширкат хўжалигида эчкиларнинг нематодироз касаллигининг кўзғатувчилари билан зарарланиш даражасини аниқлаш мақсадида ширкат хўжалигидаги ва аҳоли шахсий эчкиларидан 60 боши ажратилиб, 10 % албендазол суспензияси билан гельминтсизлантирилди. эчкилардан чиққан ахлат (тезак) йиғиб олиниб, Фюллеборн ва Дарлинг усулларида текширилди. Тадқиқот натижалари биринчи жадвалда келтирилган.

1-жадвал

Хўжаликдаги Эчкиларнинг нематодироз касаллиги билан зарарланиш даражаси

гурух-лар	Ҳайвон бош сони	Флюборн усулида текширилганда	
		Нематодироз	%
1-чи гуруҳ	60	24	40
2-чи гуруҳ	40	18	45

Биринчи жадвалдан кўриниб турибдики, “Нурли эл чорвадори” МЧЖда 60 бош эчки гельминтсизлантирилганда 24 бошида нематодироз касаллиги кўзғатувчилари топилиб касаллик билан зарарланиш даражаси 40 % ни ташкил қилди. Аҳоли эчкиларнинг 40 боши текширилганда 18 бошида нематодироз касаллигини кўзғатувчилари ва тухумлари топилиб нематодирознинг зарарланиш даражаси 45 % ни ташкил этди.

Антгельминтик дориларнинг нематодироз касаллик кўзғатувчиларига таъсири иккинчи жадвалда келтирилган.

Иккинчи жадвалдан кўриниб турибдики албендазол порошогини емга қўшиб берилганда антгельминтикнинг гельминтларга самарадорлиги 90%ни ташкил этган бўлса, албендозол 10%ли суспензияси оғиз орқали ичирилганда

антгельминтикнинг гельминтларга таъсири самарадорлиги эса 100%ни ташкил этди.

2-жадвал

Эчкиларнинг нематодирозидан антгельминтикларни самарадорлиги

гурух-лар	Хайвон бош сони	Антгельминтик номи	Кўлланилиши	антгельминтикнинг самарадорлиги фоизда
1-чи гуруҳ	15	Албендазол порошоги	емга қўшиб	85 %
2-чи гуруҳ	15	10 % албендозол суспензияси	оғиз орқали	95%

Хулосалар. Олиб борилган илмий тадқиқот ишларининг натижалари шуни кўрсатдики, Самарқанд вилоятининг Нуробод туманидаги “Нурли эл чорвадори” МЧЖ да ва аҳолининг шахсий эчкилари орасида нематодироз касалликларининг тарқалиши даражаси анча юқори. Бунинг сабаби кейинги йилларда эчкиларда гельминтсизлантириш ишлари режа асосида олиб борилмаганлигидир.

Бизларнинг илмий текширув натижаларимиз шуни кўрсатдики, “Нурли эл чорвадори” МЧЖ да ва аҳолининг шахсий эчкиларида нематодироз касалликлари учраб туриши ва уларга қарши ўз вақтида антгельминтик дориларини бериш яхши самара бериши аниқланди.

Юқоридаги тажрибалар шуни кўрсатдики, 10 % ли албендазол суспензияси эчкиларга оғиз орқали ичирилганда дори эчкилар организмга тўлиқ тушиши, албендазол порошоги эса эчкилар емига аралаштирилиб берилганда айтилган доза эчкилар организмга тушмаганлиги аниқланди.

Албендозол 10% ли суспензияси эчкиларга оғиз орқали ичирилганда антгельминтикнинг нематодирозга таъсири самарадорлиги 95%ни ташкил этиши тадқиқотларда аниқланди.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Баданин Н.В. Вопросы эпизоотологии главнейших гельминтозов каракульской овцы. //Труды УзСХИ, Т. 7, Самарқанд, 1949. – с 5-21.
2. Иргашев И.Х. Гельминтозы мелкого рогатого скота в условиях Узбекистана. //Автореф.док.дисс... М. 1963. – 24 с.
3. Тайлоқов Т.И. Стронгилятозларга қарши курашиш усулларини такомиллаштириш. // Автореф.канд.дисс.,Самарқанд, 1998. -21с.
4. Иргашев И. Х. Тайлоқов Т.И. Антгельминтикли минерал тузли ялама-ни қўллаш. Проблемы биологии и медицины. Самарқанд 1998.№3. с.108-111.
5. Тайлоқов Т.И. Чорвачилиқда антгельминтикли минерал тузли яламани қўллаш. Сборник науч. Трудов молодых ученых и специалистов СамСХИ. Самарқанд. 1998.с. 58-66.
6. Тайлоқов Т.И., Ҳақбердиев П.С. Кавшовчи хайвонларнинг стронгилятозларига қарши кураш. Зооветеринария журналы. Тошкент 2009 №2 С.18